

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Imomov X.X.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

EVROOSIYO IQTISODIY HAMJAMIYATINING TASHKIL ETILISHI VA DAVLATLARARO

INTEGRATSIYANI TA'MINLAGASHGA QARATILGAN MAQSAD VA VAZIFALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY